

EL FORMADOR¹ DE CIRCO SOCIAL

Antonio Alcántara Alcántara
Responsable del Área de Formación y Circo Social
del Ateneu Popular 9Barris.

Resumen

El **Circo Social** es un proceso de enseñanza-aprendizaje de técnicas circenses que tiene como finalidad la inclusión de personas en situación de riesgo social y el desarrollo de su comunidad. La figura del formador de circo social es uno de los elementos centrales de esta propuesta. **Es una figura que debe permitir la mezcla entre la educación artística y la educación social.** Bebe de los dos ámbitos y por lo tanto debe tener un perfil que dé salida a estas competencias. Debe romper la frontera del arte y del social para actuar en el espacio donde debe realizar su acción educativa. Para acercarnos a este figura veremos la necesita de la formación de formadores, su papel, los objetivos metodológicos, responsabilidades, tareas y los límites con los que se encuentra.

Palabras claves:

Inclusión Social, Circo Social, Educación Artística, Formación de formadores

Abstract:

The **Social Circus** is a process of teaching and learning circus skills which aims to include people at risk social and community development. The figure of the trainer of social circus is one of the central elements of this proposal. **It's a figure that should allow mixing between arts education and social education.** Drink of the two areas and therefore must have a profile that gives out these responsibilities. Must break the border of art and social action in space where it must make its educational activities. To approach this figure we see the need for training of trainers, their role, objectives, methodology, responsibilities, tasks and limits with which it is located.

Keywords:

Social Inclusion, Social Circus, Art Education, Training of Trainers

¹ En este documento, el masculino se usa de manera genérica con el único objeto de simplificar el texto.

El Circo Social

A principios de los años 80 del siglo pasado y alrededor de la idea del Nuevo Circo o Circo Contemporáneo se inician procesos paralelos en diferentes lugares del mundo como Bélgica, Cataluña o Canadá donde **el circo se convierte en una herramienta educativa para el empoderamiento de personas y comunidades en situaciones de desigualdad social.**

Experiencias como las de la Ecole du Cirque de Bruselas, el Ateneu Popular 9 Barris o la de Cirque du Monde de Cirque du Soleil son claros ejemplos. Éste último ha desarrollado proyectos de circo social en diferentes lugares del mundo y los dos primeros forman parte de “Caravan” Red Europea en Formación y Circo Social.

El **Circo Social** es un proceso de enseñanza-aprendizaje de técnicas circenses que tiene como finalidad la inclusión de personas en situación de riesgo social y el desarrollo de su comunidad. En una propuesta pedagógica de este tipo se **consigue estimular la creatividad y promover las aptitudes sociales de los participantes.** Estos pueden mejorar y desarrollar sus facultades relativas a la cooperación, la solidaridad, el esfuerzo, la superación, la comunicación, la autoestima y la participación a partir del aprendizaje de técnicas como el trapecio, la acrobacia, las malabares, los equilibrios y su posterior muestra.

La figura del formador de circo social es uno de los elementos centrales de esta propuesta. **Es una figura que debe permitir la mezcla entre la educación artística y la educación social.** Bebe de los dos ámbitos y por lo tanto debe tener un perfil que dé salida a estas competencias. Debe romper la frontera del arte y del social para actuar en el espacio donde debe realizar su acción educativa. Para acercarnos a este figura veremos la necesita de la formación de formadores, su papel, los objetivos metodológicos, responsabilidades, tareas y los límites con los que se encuentra.

La Formación del Formador de Circo Social

Los cambios sociales se dan de una manera vertiginosa, cada vez estamos más involucrados en la sociedad de la información, donde lo social y lo cultural está en constante cambio es necesario una actualización de las herramientas de enseñanza-aprendizaje. **Se ha de impulsar una formación de formadores de acuerdo con las necesidades educativas individuales de la persona que aprende ya la vez cargada de un compromiso con la sociedad para su avance y mejora.**

Los proyectos educativos a través del circo están enfocados a la educación en valores a través de la capacitación artística. Se trabaja en el proceso de aprendizaje del alumno, que asiste a la clase por decisión propia y aprende a

su ritmo y profundiza en aquellas habilidades que más le interesa. El docente realiza la figura de acompañante, **de educador que ayuda a superar retos y poner nuevos límites que aparecen a cada paso que da**. Su labor está enfocada a que en el proceso de aprendizaje se genere una convivencia que llenan de actitudes positivas las relaciones que se generan.

El circo como herramienta educativa transforma a la persona y la persona como motor autónomo transforma la sociedad. En este marco la formación de formadores coge más fuerza. Es necesaria una actualización profesional docente permanente. María Luisa Sevillano García (2005) en su libro Didáctica en el Siglo XXI cita Hargreaves (2000) cuando dice que en los próximos años, **los docentes tendrán una oportunidad real para aceptar y desarrollar por sí mismos un nuevo tipo de profesionalidad** necesaria para la sociedad de la información si:

- Se ven a sí mismo como intelectuales que continuamente buscan investigar y apoyarse unos a otros en el deseo de mejorar.
- Ven una parte de su trabajo como una tarea colectiva, y no como algo individual.
- Se apropian de una parte de la agenda de rendición de cuentas, y desarrollan unas relaciones más abiertas y profesionales con las familias.
- Se convierten en productores de cambios efectivos, y no en nuevos ejecutores de los cambios inducidos por otros.
- La coordinación del Centro Educativo fomenta la colaboración entre el profesorado.
- El gobierno apoya, y asegura que posibilitará la enseñanza y las experiencias que funcionen como comunidades de aprendizaje, que su vez, crearán la sociedad del conocimiento.
- Trabajan con las familias y otras entidades para crear un movimiento social de reforma educativa.

Schorb (2001) indica que emerge una figura clara del nuevo docente del cual especifica:

- El nuevo profesor debe concebir la educación como un proyecto ético. Su finalidad es formar ciudadanos, no sólo capacitar laboralmente.
- El nuevo profesor debe ser un experto en educación. Educa a través de las disciplinas, puede rediseñar dentro de un proyecto educativo, es decir, ético.
- El nuevo profesor ha entrenar para la acción. No basta que el alumno construya conocimientos, debe construir buenos estilos afectivos y buenos hábitos de comportamiento. Educar implica adquirir capacidades.

La situación actual de la formación en circo en Cataluña esta inmensa en un momento de regulación. Un sector en proyección donde **es necesario establecer y desarrollar unos itinerarios formativos desde la infancia hasta la formación profesional** que asegure la existencia de propuestas artísticas de calidad.

El camino se ha iniciado poniendo el foco sobre la formación profesional definiendo posibles titulaciones. Un paso necesario, entre otros, para alimentar estos espacios formativos es la definición y el establecimiento de una buena red de propuestas de descubrimiento y aprendizaje de circo enfocada a infancia, adolescencia, juventud y colectivos con necesidades educativas especiales.

Para desarrollar este camino hemos de apuntar la necesidad de reconocer el circo como una herramienta de gran valor para la enseñanza. Tanto en el nivel formal como no formal permiten su salto desde propuestas por la diversidad del alumnado a estar integrado dentro del currículo escolar de la educación artística beneficiándose todo el alumnado sin diferencia de ningún tipo.

Asimismo para asegurar una formación en circo con calidad y con una visión de formación integral de la persona **es necesario generar y fomentar propuestas de formación de formadores que permitan por un lado dotar de herramientas pedagógicas** a formadores noveles, que permitan el reciclaje y la confrontación de los conocimientos a formadores con más experiencia. Son estos últimos lo que tienen que tener gran importancia en la definición de propuestas ya que se debe encontrar fórmulas que permitan la convalidación de su experiencia.

El papel del Formador de Circo Social

El formador de circo social es artista y es educador. Enseña las técnicas artísticas con una intencionalidad educativa. **Debe educar en valores a través del aprendizaje de calidad de las artes circenses y de calle.** En su intervención se plantea el desarrollo global de la persona y asume la enseñanza de las artes del circo como una relación de confianza y de crecimiento personal. Por tanto el formador debe tener una gran sensibilidad social, debe tener habilidades pedagógicas y debe tener una actitud abierta que le permita comprender las diversas realidades y las posible problemáticas que tengan sus alumnos. El formador debe mantener expectativas reales en relación a su proyecto de aprendizaje dando más importancia al proceso que al resultado.

Clase de trapecio a una plaza de Trinitat Nova. Foto de Carles Calero

Los objetivos metodológicos del Formador

Cuando el formador interviene con un grupo de jóvenes debería poder:

- Adaptarse a las características socioeconómicas, culturales y a las habilidades globales de los participantes.
- Establecer rápidamente los recursos disponibles que pueden facilitar el desarrollo de las formaciones.
- Tener en cuenta los códigos culturales, los ritmos y las costumbres propias de cada lugar.
- Respetar las normas y visión de las cosas de las entidades con las que y en las que se efectúa la intervención.
- Favorecer la participación del resto de agentes de la comunidad para favorecer la participación de los jóvenes.

Las responsabilidades del Formador

Estas responsabilidades pueden variar según los objetivos de la intervención educativa y siempre que sea posible se realizarán en coordinación con la entidad colaboradora.

Sus responsabilidades son:

- La organización y planificación de los talleres de circo.
- Adaptar la realización de la formación en circo a los niveles y a las necesidades de los alumnos:
 - Iniciación a las artes circenses.
 - Perfeccionamiento de las técnicas.

- Introducción de nociones artísticas.
- Educar en valores.
- Realización de representaciones públicas.
- Realizar las formaciones en condiciones de seguridad.
- La gestión del material y la logística
- La evaluación de las actividades realizadas, las propuestas de continuidad de las formaciones y los nuevos artistas.

El inicio de una nueva intervención en circo social altera la dinámica habitual del grupo de alumnos. Por tanto es muy importante trabajar con idea de continuidad con las actitudes de apertura, escucha, flexibilidad, respeto y con la necesidad de adaptación de la manera más precisa posible a la realidad y al contexto de intervención. Una vez el formador marcha quedan los conocimientos pero sobre todo la actitud para transmitirlos y adquirir de nuevos.

Tareas del Formador

En relación a los alumnos:

- Preparar y enseñar actividades de circo a los alumnos teniendo en cuenta sus habilidades y experiencias, con la intención de realizar una intervención educativa que tenga presente el desarrollo global de la persona.
- Adoptar una actitud de escucha del alumno y del grupo en relación a sus necesidades, evolución y límites.
- Disponer de las herramientas necesarias para estimular al alumno y tenga una actitud activa en su aprendizaje.

En relación al equipo educativo habitual del grupo

- Muchas formaciones en circo social se realizan con grupos que cuentan con dinamizadores, educadores que no son especialistas en circo. Casals, Centro ocupacionales,
- Habilitar las herramientas necesarias para que puedan continuar la actividad en circo, la gestión de grupos, y las planificaciones de las formaciones.

En relación a la comunidad:

- Basar la intervención general del proyecto con la perspectiva de que la comunidad continúe el trabajo educativo con los alumnos.
- Contribuir a cambiar la percepción que tiene la comunidad en relación a los alumnos que tienen dificultades con su entorno, a través de la creación de números artísticos, la realización de actividades de circo o las representaciones públicas.

Límites de la intervención:

Es difícil poder establecer los límites de la intervención en un trabajo que engloba la transmisión de técnicas y la pedagogía de las artes circenses, el trabajo comprometido con personas con dificultades, el apoyo al equipo educativo y la organización local.

Todo va en relación a que se formule con claridad:

- La finalidad de proyecto
- Las responsabilidades y los límites de la intervención del formador
- El papel que adopten formadores, socios comunitarios y el resto de agentes que entren en juego

"Ayúdame a no caer"

Foto premiada por CEESC (Colegio de Educadores y Educadoras Social de Barcelona).
Foto de Carles Calero

El Circo

Espectáculo que nos seduce los sentidos y nos llena de emociones, el circo es el intento de conquistar lo imposible, un camino en busca de la belleza en el que fuerza, riesgo, agilidad, destreza y picardía se armonizan para conseguir un escalofrío en el espinazo, una risa espontánea o una rendición incondicional. Por eso hay quien dice que el circo es el compendio de todas las artes escénicas. Jordi Jané y Marcell Puig, "Estudio sobre la formación circense en Cataluña"

BIBLIOGRAFÍA

ALCÁNTARA, A. (2009): *“El Circ Social el Fan les persones”*; Desembre 2009
Revista Ateneu Popular 9Barris

AYUSO P, COSTA. V., MILENA. A., GOMEZ. R., TORUELLA. S (1999);. *Circo. Espacio de expresión*; Escola Municipal d'Expressi i psicocomocitart; 1999. Curso de Postgrado Expresión – Comunicación y lenguajes en la práctica educativa. Creación de proyectos de trabajo.

BIDÓ NOU BARRIS– Comissió de Formació i Circ Social , *“Jornades de reflexió pedagògica. En quins valors eduquem?”*; 2010 ; Ateneu Popular 9Barris

BONETTI,, J.P: (2009); *“Apuntes pedagógicos sobre una experiencia de circo”*;
Revista de l'Ateneu Popular 9 Barris, nº 114

CIRCUS ELLEBOG (2009); *“What Methodology for Social Circus?; A study case based on the Dutch experience and methods developed in Circus Elleboog”*; 2009; Caravan Local Activity

FRIGERI. F. (2011); *“Salut i circ! Per anar fent comunitat. Circo sociale come mezzo di empowerment individuale e comunitario e presentazione delle esperienze dell'Ateneu Popular di 9 Barris”*. 2011. Tesina di approfondimento Laboratorio di strumenti e metodologia di analisi dei mercati culturali

HARGREAVES, A. (2000); *“Nueva profesionalidad para una profesión paradójica”* En Cuadernos de Pedagogía. Nº 290. pp.58-60. Barcelona

JANÉ.J; PUIG.M. (2008) ;*“Estudi sobre la formació circense a Catalunya”* ; 2008;Associació de Professionasl del Circ de Catalunya -APCC

LAFORTUNE. M.; i MONTARULI.E (2010).; *“Avaluar els programes de circ social , perquè?”*; A la Revista de Ateneu Popular 9 Barris, nº 122, desembre 2010.

LAFORTUNE. M; (2011) El formador de circ social; Cirque du Soleil, Montreal.

PÉREZ DAZA, M.A. (2008); *“El circo social; como herramienta de intervención comunitaria para la prevención de conductas de riesgo psicosocial: un estudio cualitativo a partir de las vivencias de adolescentes y jóvenes del programa Previene-Conace de circo social de la comuna de Maipú”*; Universidad de Santo Tomas, Escuela de Psicología, Santiago de Chile.

SCHORB, B. (2001); "Medien oder Kommunikation-Wofür soll sich Kompetenz entfalten". En Medienimpulse. Nº 36. Juni 2001
SEVILLANO GARCIA, M^aLUISA (2005); "Didáctica en el Siglo XXI, Ejes en el aprendizaje y enseñanza de calidad".; McGrawHill. Madrid.

La Formació i el Circ Social a l'Ateneu Popular 9Barris
<http://www.ateneu9b.net/>

La Xarxa Europea en Formació i Circ Social CARAVAN
<http://www.caravancircusnetwork.eu/>

La Pàgina web de l'Associació de Professionals de l Circ de Catalunya APCC
<http://www.apcc.cat>

Escola de Circ Rogelio Rivel. La única Escola de Formació de artistes de Circ de Catalunya
<http://www.escolacircrr.com>

El Departament de Circ Social de Cirque du Soleil
<http://www.cirquedusoleil.com/en/about/global-citizenship/community/social-circus.aspx>

Un Proto-Diccionari català amb termes i conceptes del circ
<http://dicdecirc.blogspot.com>

Antonio Alcántara Alcántara

Educador Social.

Responsable del Área de Formación y Circo Social
del Ateneu Popular 9Barris.

Contacto:

<http://educaciotransformadora.wordpress.com/>

@Antalcantara

OMO CITAR ESTE ARTÍCULO:Alcántara Alcántara, Antonio.; (2012); El formador del Circo Social.; en <http://quadernsanimacio.net>; nº 16, julio de 2012; ISSN: 1698-4404